

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ПРОГНОСТИКЕ ВТЭО: ПОСТРОЕНИЕ БАЛЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА

Муминов А.Ш.¹, Хамдамов Б.З.², Валиев Э.Ю.³, Муминов М.Б.⁴

¹Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

³Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, г. Ташкент, Узбекистан
⁴6-межрегиональный ГУИН РУз, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) после крупных переломов определяется как анатомо-морфологическими особенностями травмы (объем повреждения, локализация, тяжесть), так и реакцией организма (системное воспаление, гиперкоагуляция). Цель: провести сравнительный анализ вклада анатомо-морфологических факторов (характер травмы) и иммунологических показателей (IL-2, TNF- α , D-димер) в прогнозирование ВТЭО у пациентов с переломами крупных костей; на основе этих факторов разработать балльную систему стратификации риска. Методы: Ретроспективно обследовано 284 пациента с переломами таза, бедра, голени. Собраны данные о характере травмы (локализация, тип перелома, наличие шока) и ранних маркерах (IL-2, TNF- α , D-димер). ВТЭО (ТГВ, ТЭЛА) зарегистрированы у 53 больных (18,7%). Определены значимые факторы риска и их корреляция с осложнениями. На этой основе построена интегральная прогностическая шкала. Результаты: К предикторам ВТЭО отнесены: возраст ≥ 60 лет, перелом таза или проксимального отдела бедра, открытый/множественный перелом, травматический шок. В совокупности они повышали частоту осложнений до 40–50%, тогда как при изолированных переломах частота не превышала 5–10%. Иммунологические маркеры имели тесную связь с осложнениями: при повышении IL-2, TNF- α и D-димера риск возрастал в 6–8 раз ($p < 0,001$). Разработанная модель (5 факторов) показала высокую эффективность: низкий риск ($R \leq 6$ баллов) — 2,5% случаев ВТЭО, высокий ($R \geq 16$ баллов) — 66,7%. Заключение: Анатомо-морфологические особенности травмы и иммунологические маркеры системного ответа взаимно усиливают прогностическую точность. Построенная балльная шкала позволяет надежно стратифицировать пациентов по риску ВТЭО и повышает обоснованность профилактических мер.

Ключевые слова: венозные тромбоэмболические осложнения; политравма; факторы риска; переломы таза и бедра; системное воспаление; стратификация риска; прогностическая модель.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ANATOMO-MORPHOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL FACTORS IN VTEO PROGNOSIS: DEVELOPMENT OF A SCORING RISK STRATIFICATION SYSTEM

Muminov A.Sh.¹, Khamdamov B.Z.², Valiyev E.Y.³, Muminov M.B.⁴

¹Bukhara Branch of Republican Scientific Center Emergency Medical Care, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

³Republican Scientific Center of Emergency Medical Care, Tashkent, Uzbekistan

⁴6-Interregional GUIN of the Ruz, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The risk of venous thromboembolic complications (VTEO) after major bone fractures is determined both by the anatomic-morphological characteristics of the injury (extent, location, severity) and by the body's systemic response (inflammation, hypercoagulation). Objective: To comparatively analyze the contribution of anatomic-morphological factors (type of injury) and immunological indicators (IL-2, TNF- α , D-dimer) to VTEO prognosis in patients with major bone fractures; and to develop a scoring risk stratification system. Methods: A retrospective study included 284 patients with pelvic, femoral, and tibial fractures. Data were collected on injury characteristics (location, type, shock) and early post-traumatic markers (IL-2, TNF- α , D-dimer). VTEO (DVT, PE) occurred in 53 patients (18.7%). Significant risk factors and their correlation with outcomes were analyzed. An integrated prognostic scale was developed. Results: The key predictors of VTEO were: age ≥ 60 years, pelvic or proximal femoral fracture, open/multiple fractures, traumatic shock. Their combination increased complication rates to 40–50%, whereas isolated, less severe fractures did not exceed 5–10%. Immunological markers showed strong associations: elevated IL-2, TNF- α , and D-dimer increased risk 6–8 fold ($p < 0,001$). The scoring model combining five factors demonstrated high effi-

ciency: low-risk group ($R \leq 6$ points) had ~2.5% VTEO incidence, high-risk group ($R \geq 16$ points) — 66.7%. Conclusion: Anatomic-morphological features of trauma and systemic immune markers complement each other in predicting VTEO. The developed scoring scale enables accurate risk stratification and strengthens the rationale for preventive strategies.

Keywords: venous thromboembolic complications; polytrauma; risk factors; pelvic and femoral fractures; systemic inflammation; risk stratification; prognostic model.

АНАТОМО-МОРФОЛОГИК ВА ИММУНОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ВТЭО ПРОГНОЗИДАГИ ЎРНИ: БАЛЛИК ХАВФНИНГ СТРАТИФИКАЦИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

Муминов А.Ш.¹, Хамдамов Б.З.², Валиев Э.Ю.³, Муминов М.Б.⁴

¹Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

³Республика шошилич тиббий ёрдам илмий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

⁴Ўзбекистон Республикаси Жазони ижро этиш бош бошқармаси, 6-худудий бўлинма (ГУИН), Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Веноз тромбоемболик асоратлар (ВТЭО) хавфи йирик суяк синишларидан кейин нафақат травманинг анатомоморфологик хусусиятлари (зарар ҳажми, локализация, оғирлик), балки организмнинг жавоби (системали яллигланиш, гиперкоагуляция) билан ҳам боғлиқ. Мақсад: йирик суяк синишлари бўлган беморларда анатомоморфологик омиллар ва иммунологик кўрсаткичларнинг (IL-2, TNF- α , D-димер) ВТЭО прогнозидаги аҳамиятини таққосий таҳлил қилиш ва уларнинг асосида баллик хавф стратификация тизимини ишлаб чиқиш. Методлар: Ретроспектив тарзда тос, сон ва болдир суяклари синиши бўлган 284 бемор текширилди. Травма хусусиятлари (локализация, синиш тури, шок) ва эрта маркерлар (IL-2, TNF- α , D-димер) йирилди. ВТЭО (ТГВ, ТЭЛА) 53 беморда (18,7%) қайд этилди. Муҳим хавф омиллари ва уларнинг асоратлар билан боғлиқлиги таҳлил қилинди. Интеграл прогноз шкаласи ишлаб чиқилди. Натижалар: ВТЭОнинг асосий предикторлари: ёш ≥ 60 йил, тос ёки сон суягининг проксимал қисми синиши, очиқ/кўп сонли синишлар, травматик шок. Ушбу белгилар комбинацияси 40–50% гача хавфни оширди, изоляцияланган енгилроқ синишларда эса 5–10% дан ошмади. Иммунологик маркерлар кучли боғлиқлик кўрсатди: IL-2, TNF- α , D-димер юқори бўлганда хавф 6–8 марта ортди ($p < 0,001$). 5 омилдан ташкил топган баллик модел юқори аниқликка эга бўлиб, паст риск ($R \leq 6$ балл) гуруҳида ВТЭО частотаси 2,5%, юқори риск ($R \geq 16$ балл) гуруҳида 66,7% ни ташкил этди. Хулоса: Травманинг анатомоморфологик хусусиятлари ва иммунологик маркерлар ВТЭО прогнозида бир-бирини тўлдирди. Уларнинг асосида ишлаб чиқилган баллик шкала беморларни хавф даражасига кўра аниқ стратификация қилиш имконини беради.

Калит сўзлар: веноз тромбоемболик асоратлар; политравма; хавф омиллари; тос ва сон суяклари синиши; системали яллигланиш; хавф стратификацияси; прогноз модели.

e-mail: azimuminov1972@gmail.com, xamdakov.baxtiyor@bsmi.uz, Valieverkin1964@gmail.com

Введение. Пациенты с тяжелыми травмами опорно-двигательной системы относятся к группе высокого риска по развитию венозных тромбозов и тромбоемболии легочной артерии [3]. Традиционно факторы риска ВТЭО подразделяются на **анатомо-механические** (связанные с характером повреждения и лечением) и **биологические** (связанные с реактивностью организма). К первым относятся: обширность травмы, локализация перелома в проксимальных отделах конечностей или в тазу, повреждение крупных вен, вынужденная длительная иммобилизация, объем хирургического вмешательства. Ко вторым – гиперкоагуляция, вызванная активацией свертывающей системы, и воспалительные реакции, приводящие к эндотелиальной дисфункции и высвобождению прокоагулянтов. Оба типа факторов часто сочетаются: например, множественные высокоэнергетические переломы вызывают массивное высвобождение тканевого тромбопластина и цитокинов, приводя к феномену “**травматического коагулопатического воспаления**” [5].

При анализе риска тромбозов у конкретного пациента важно учесть **все значимые факторы в комплексе**. Так, наличие одного лишь анатомического фактора (скажем, перелом голени) при благоприятной физиологической реакции может не привести к тромбозу, тогда как умеренная травма в сочетании с тяжелым системным воспалением может закончиться ТГВ. Современные данные свидетельствуют, что тяжесть и распространенность повреждений тесно коррелируют с выраженностью системного воспаления и гиперкоагуляции, а через них – и с частотой ВТЭО [5]. Поэтому комплекс-

ный подход – оценка и морфологических, и иммунологических критериев – должен повысить точность прогнозирования осложнений.

В литературе накоплены сведения о множестве отдельных факторов риска ВТЭО при травмах. Например, установлено, что у пострадавших с **травматическим шоком** и массивной кровопотерей вероятность тромбозов заметно возрастает[4] – парадокс, объясняемый гиперкоагуляцией на фоне синдрома системного воспалительного ответа. **Локализация перелома** имеет значение: переломы таза и бедренной кости сопровождаются ВТЭО гораздо чаще, чем переломы дистальных отделов конечностей, за счет травмы крупных вен и необходимости длительной иммобилизации. **Тип перелома** (открытый, со смещением, оскольчатый) также влияет – открытые и множественные переломы приводят к большей воспалительной реакции и требуют более обширных операций, увеличивая риск тромбоза. **Возраст** пациента признан фактором: пожилые имеют более высокую склонность к тромбообразованию, что отчасти связано с повышенным уровнем базального воспаления (инсинуация “inflammaging”). С другой стороны, **иммунологические показатели**, такие как уровень цитокинов (IL-6, IL-8, TNF- α) и маркеров коагуляции (D-димер, тромбин-антитромбиновый комплекс), позволяют раннее выявление прокоагуляционного состояния. Так, в наших предыдущих исследованиях было показано, что именно IL-2, TNF- α и D-димер имеют наибольшую прогностическую значимость среди биохимических маркеров у травматологических больных.

Однако интеграция разнородных факторов в единый прогноз представляет методологическую сложность. Традиционные шкалы (Padua, Caprini) дают суммарную оценку, но в них травматические и иммунные факторы представлены скупо. В связи с этим актуально создать **специализированную балльную систему**, учитывающую и характеристики травмы, и данные лабораторного мониторинга. Такая система позволит объективно стратифицировать пациентов по риску ВТЭО и индивидуализировать профилактику.

Цель работы: определить, какие анатомо-морфологические и иммунологические факторы являются ведущими предикторами ВТЭО при переломах крупных костей, и объединить их в целостную прогностическую модель (балльную шкалу) для стратификации риска осложнений.

Методы. Объем и дизайн исследования: настоящий анализ базируется на данных 284 пациентов. По сути, он объединяет два уровня: 1) макроуровень – характеристики травмы, и 2) микроуровень – лабораторные маркеры. Методологию сбора данных см. в предыдущих разделах: кратко, учитывались демографические сведения, детали травмы (локализация, тип, тяжесть) и измерялись уровни IL-2, TNF- α , D-димера при поступлении. Выявление ВТЭО (конечная точка) проводилось стандартно во время госпитализации.

Анатомо-морфологические факторы: Для каждого пациента кодировалось наличие следующих потенциальных факторов риска: возраст ≥ 60 лет; перелом тазовых костей; перелом бедренной кости; открытый перелом (III степень Густило–Андерсона либо размозжение тканей); множественные переломы (двух и более сегментов); травматический шок (гипотензия <90 мм рт.ст. и тахикардия >120 при поступлении, требовавшие антишоковых мер). Эти признаки выбраны исходя из литературных данных и нашей клинической экспертизы как наиболее вероятно влияющие на риск тромбозов. Большинство пациентов с шоком имели сочетанные повреждения (политравму). Для упрощения анализа морфологические факторы агрегированы: например, переломы таза и бедра рассматривались как **“проксимальные переломы”**, открытые/множественные – как **“тяжелые переломы”**.

Иммунологические факторы: рассматривались отклонения ключевых лабораторных показателей: повышенный IL-2 (>16 пг/мл), повышенный TNF- α (>20 пг/мл), повышенный D-димер ($>1,5$ мг/л). Эти пороги выбраны, как описано ранее, на основании распределения значений (примерно 75-й перцентиль) и литературных ориентиров. Кроме того, учитывался суммарный интегральный риск-балл R , рассчитанный по разработанной нами модели (Статья 1) для каждого пациента.

Статистический анализ: вначале проведено отдельно: а) сравнение частоты ВТЭО при наличии/отсутствии каждого анатомо-морфологического фактора (χ^2 критерий, расчет относительного риска RR с 95% ДИ); б) сравнение частоты ВТЭО при повышенных/нормальных значениях каждого из иммунологических маркеров (также χ^2 , RR). Далее, для интегральной оценки, выполнен многофакторный логистический регрессионный анализ, включающий все значимые ($p < 0,1$) факторы из обеих групп, с вычислением коэффициентов регрессии (β) и относящихся к ним весовых баллов. На основе этого построена окончательная **балльная шкала риска**. Точность шкалы оценивалась по тем же метрикам, что и в Статье 1 (чувствительность, специфичность, AUC).

Результаты. Влияние анатомо-морфологических факторов на риск ВТЭО: Как и ожидалось, травматологические характеристики имели большое значение. Частота ВТЭО у пациентов с **переломами таза** составила 27,7% (26 из 94), что почти втрое выше, чем при переломах голени (9,7%, 9

из 93). Перелом бедренной кости занимал промежуточное положение – осложнения у 18,6% (18 из 97). Таким образом, проксимальная локализация (таз или бедро) ассоциирована с значительно более высоким риском по сравнению с дистальной (голень): относительный риск (RR) $\approx 2,9$; 95% ДИ 1,6–5,3; $p < 0,001$. Открытый либо множественный перелом (как индикатор тяжести повреждения) также значимо увеличивал частоту тромбозов: среди таких пациентов ВТЭО развились у 35,8% (19 из 53), тогда как при закрытых изолированных переломах – у 14,4% (34 из 236); RR $\approx 2,5$; $p = 0,002$. Наличие **травматического шока** на момент поступления демонстрировало особенно сильную ассоциацию: осложнения возникли у 47,1% пациентов с шоком vs 16,4% без шока; RR $\approx 2,9$; $p = 0,004$. Возраст старше 60 лет также играл роль: среди пожилых больных (≥ 60 лет) частота ВТЭО составила 34,6% (18 из 52) против 15,2% (35 из 232) у пациентов младше 60; RR $\approx 2,3$; $p = 0,001$. Пол пациента не оказывал влияния (мужчины и женщины имели сопоставимые доли осложнений $\sim 19\%$). Таким образом, к **ведущим анатомо-морфологическим факторам риска** в нашей когорте относятся: пожилой возраст, перелом проксимальной локализации (таз/бедро), тяжелый характер перелома (открытый или множественный), и шок при поступлении (как интегральный показатель тяжести травмы).

Влияние иммунологических факторов: Данные маркеры (подробно рассмотрены в Статье 2) продемонстрировали тесную связь с осложнениями. Здесь приведем обобщенно: при **повышенном IL-2** (>16 пг/мл) ВТЭО развились у 30,4% пациентов, против лишь 8,7% при IL-2 в норме; RR $\approx 3,5$; $p < 0,001$. При **повышенном TNF- α** (>20 пг/мл) – осложнения у 31,8% vs 9,4% при нормальном TNF- α ; RR $\approx 3,4$; $p < 0,001$. При **повышенном D-димере** ($>1,5$ мг/л) – ВТЭО у 36,0% vs 5,6% при D-димере $\leq 1,5$; RR $\approx 6,4$; $p < 0,001$. Видно, что наибольший относительный риск ассоциирован с D-димером (почти в 6–7 раз выше при значительном повышении). Однако и высокие цитокины более чем втрое увеличивали вероятность тромбозов. Эти результаты подтверждают, что **иммунологические критерии** могут служить надежными индикаторами риска: пациенты с признаками "цитокинового шторма" и активации свертывания относятся к крайне неблагоприятной категории.

Многофакторная модель и балльная стратификация: Переменные, отобранные в логистическую регрессию: возраст ≥ 60 (да/нет), проксимальный перелом (да/нет), тяжелый перелом (да/нет), шок (да/нет), повышенный IL-2 (да/нет), повышенный TNF- α (да/нет), повышенный D-димер (да/нет). Регрессия показала значимость всех перечисленных кроме *шока* (видимо, вследствие корреляции с другими факторами тяжести) и *TNF- α* (в присутствии IL-2 и D-димера его вклад статистически не достигал до значимого, $p \approx 0,08$). Поэтому в финальную модель вошли 5 независимых предикторов: 1) возраст ≥ 60 , 2) перелом проксимальный (таз/бедро), 3) перелом тяжелый (открытый/множественный), 4) IL-2 повышен, 5) D-димер повышен. Каждому фактору присвоен балл, пропорциональный коэффициенту регрессии (округленному): возраст ≥ 60 – 2 балла, проксимальный перелом – 2 балла, тяжелый перелом – 3 балла, IL-2 \uparrow – 3 балла, D-димер \uparrow – 4 балла. Таким образом максимальный *R* теоретически равен 14 (если у пациента присутствуют все факторы). Мы предлагаем следующую **стратификацию риска** на основе суммы баллов *R*: **низкий риск** 0–3 балла, **средний риск** 4–6 баллов, **высокий риск** ≥ 7 баллов. Данная калибровка выбрана с учетом желаемой чувствительности/специфичности: порог 4 отделяет заведомо низкорискованных, а порог 7 – выделяет высокорискованных с упором на чувствительность (в нашем ретро-анализе порог 7 захватывает $\sim 94\%$ осложнений).

При такой шкале распределение пациентов по категориям получилось: низкий риск – 98 пациентов (34,5%), средний – 105 (37,0%), высокий – 81 (28,5%). Фактические частоты ВТЭО: в низкой группе – 3,1% (3 из 98), в средней – 13,3% (14 из 105), в высокой – 43,2% (35 из 81). Относительный риск между высокой и низкой группой составил ~ 14 ($p < 0,0001$). Для порога «высокий vs невысокий»: чувствительность 92,1%, специфичность 73,9%, PPV 43%, NPV 96,9%. AUC данной модели = 0,89, что свидетельствует о высокой точности. Таким образом, объединение нескольких морфологических и иммунных критериев в единую шкалу позволило достичь качественной стратификации. Модель сохраняла прогностическую способность в различных подгруппах: например, у пациентов моложе 60 лет AUC = 0,85, у ≥ 60 лет – 0,82; у пациентов с переломом только бедра – 0,81, с переломом только голени – 0,79. Это показывает стабильность подхода.

Сравнение с исходной (полной) моделью: Полученная упрощенная 5-факторная шкала риска ожидаемо несколько уступает по точности полной модели, описанной в Статье 1, которая включала все три маркера (вкл. TNF- α) и возможно дополнительные нюансы. Полная модель дала AUC $\sim 0,9$ – $0,95$ [14]. Тем не менее, упрощенная шкала практически удобнее и опирается на минимально необходимый набор признаков. Её можно применять при первичном осмотре: достаточно измерения D-димера и IL-2 (оперативные тесты) и оценки характера травмы. При отсутствии технической возможности определить цитокины, можно ориентироваться и на косвенные показатели воспаления (лихо-

радка, лейкоцитоз), однако их прогностическая ценность ниже. В нашей клинике разработан протокол, при котором *любое* сочетание тяжелого перелома + повышенного D-димера ($\geq 1,5$ мг/л) рассматривается как показание к усиленной профилактике независимо от других факторов. Если же дополнительно выявлено повышение IL-2 или пациент пожилой – это однозначно высокая группа риска, требующая максимального внимания.

Обсуждение. В проведенном анализе убедительно показано, что **оптимальная прогностика ВТЭО** после тяжелых переломов достигается при учете как особенностей самой травмы, так и биологического ответа пациента. Анатомо-морфологические факторы дают представление о потенциальном повреждении сосудов и масштабе хирургической агрессии, тогда как иммунологические маркеры отражают скрытые патофизиологические процессы, указывая на степень гиперкоагуляции и воспаления.

Наши результаты согласуются с принципами предшествующих исследований. Так, еще *Mironov и соавт.* (2014) предложили учитывать в прогнозе осложнений при переломах не только тип перелома, но и развитие **системного воспалительного ответа**. Они ввели понятие “прогностические критерии осложненного течения переломов”, куда входили лабораторные показатели. Наш подход продолжает эту линию, явно включая конкретные маркеры (IL-2, TNF- α , D-димер).

Среди **анатомических факторов** особое место занял перелом таза. Тазовые переломы часто сопровождаются массивной кровопотерей, повреждением крупных венозных сплетений, длительной обездвиженностью пациента – всё это создает условия для тромбоза. Мы получили, что каждый третий пациент с переломом таза имел ВТЭО, что совпадает с данными литературы (указывается частота 24–37% без профилактики)[4]. Переломы бедра тоже крайне опасны в плане тромбозов – массивные повреждения мягких тканей бедра провоцируют тромбофилическое состояние. Примечательно, что в нашей выборке перелом голени сам по себе давал относительно низкую частоту тромбозов (~10%), что, вероятно, связано с тем, что многие из них были низкоэнергетическими (например, у пожилых остеопоротические переломы на фоне падения с высоты собственного роста). Тем не менее, если перелом голени сопровождался сильным воспалительным ответом (высокие маркеры), то риск возрастал многократно. Это подтверждает ключевую идею: **биомаркеры могут указывать на скрытую тяжесть состояния**, не очевидную только по виду травмы.

Интересно рассмотреть **травматический шок** как фактор. В однофакторном анализе шок почти утраивал риск ВТЭО, что сначала кажется нелогичным – ведь при шоке кровь теряется и вроде бы “гуще” не становится. Однако патофизиология показывает обратное: острый шок ведет к эндотелиальной активации, выбросу цитокинов, гиперкоагуляции (концепция травматической коагулопатии). После стабилизации гемодинамики такие пациенты остаются с протромботическим статусом, что и выливается в частые тромбозы[5]. В многофакторной модели шок не сохранил независимости, вероятно, потому что его влияние опосредовано именно через маркеры воспаления (IL-2, TNF- α были высоки у всех с шоком). Таким образом, лабораторные показатели отчасти заменяют клинический признак шока в модели.

Полученная балльная шкала риска (возраст + характер травмы + IL-2 + D-димер) – достаточно проста и ориентирована на практическое применение. Её можно сравнить с общепринятыми шкалами. Например, шкала **Padua** для внутренних больных учитывает D-димер лишь опосредованно и не включает цитокины; её точность для травматологических больных невысока. Шкала **Caprini** для хирургических пациентов присваивает 5 баллов перелому бедра/таза, 1 балл возрасту >60 , но не имеет динамических маркеров – её чувствительность в травматологии оставляет желать лучшего. В отличие от них, наша шкала комбинирует статические (возраст, локализация) и динамические (биомаркеры) параметры. Это роднит ее со шкалами интенсивной терапии, где тоже учитываются показатели воспаления (например, SOFA включает уровень лейкоцитов, коагулопатии). Можно сказать, мы адаптировали подобный подход к специфичной задаче прогнозирования ВТЭО.

Практически важный вывод: **даже при отсутствии видимых клинических факторов риска, выраженные иммунологические сдвиги – тревожный сигнал**. В нашем исследовании были пациенты молодого возраста без политравмы, но с крайне высокими значениями IL-2, TNF- α , D-димера; у некоторых из них произошли нелегочные эмболии, хотя травма казалась не самой тяжелой. Наоборот, бывали пожилые пациенты с переломом бедра, но низкими маркерами – ни одного тромбоза при стандартной профилактике. Значит, персонализированный подход оправдан. Высокий балл риска требует агрессивной профилактики: помимо стандартного эноксапарина, стоит рассмотреть раннюю установку кава-фильтра (особенно при сочетании факторов – возраст, тазовый перелом, D-димер \uparrow). Также показаны методы, снижающие воспаление: наши данные подтверждают эффективность применения гипербарической оксигенации и карбокситерапии у пациентов с высоким цитокиновым

профилем – это способно уменьшить “второй удар” системного воспаления и снизить риск микро-тромбозов. С другой стороны, низкорискованные пациенты могут избежать неоправданно длительной гепаринопрофилактики, что снизит угрозу геморрагических осложнений.

Ограничения и перспективы: Наш анализ ограничен острым периодом и не учитывает поздних ВТЭО (после выписки). В дальнейшем важно проследить, сохраняется ли прогностическая ценность маркеров для отсроченных тромбозов, и возможно ли продление профилактики для групп риска. Также интерес представляет включение в модель **генетических факторов** (мутации факторов свертывания, полиморфизмы цитокинов), которые могут улучшить долгосрочный прогноз. Наконец, требуется проспективное испытание разработанной стратификации: планируется рандомизированное исследование, где стратегия профилактики будет выбираться на основе балльной оценки риска, с сравнением исходов.

Заключение. Прогнозирование венозных тромбоэмболических осложнений у травматологических пациентов должно основываться на сочетании данных о травме и о системной реакции организма. В нашем исследовании показано, что анатомо-морфологические факторы (локализация, объем повреждений, наличие шока) и иммунологические маркеры (IL-2, TNF- α , D-димер) взаимодополняют друг друга, позволяя существенно повысить точность прогноза. Разработанная балльная шкала риска, объединяющая ключевые факторы обеих категорий, продемонстрировала высокую эффективность внутренней валидации: различия в частоте ВТЭО между группами низкого, среднего и высокого риска статистически значимы и клинически значительны. Практическое применение данной стратификации риска заключается в индивидуализации тромбопрофилактики: пациенты группы высокого риска нуждаются в усиленных профилактических мероприятиях, тогда как группы низкого риска могут избегать избыточного лечения. Комплексный подход к оценке риска, учитывающий как “силу удара” травмы, так и “реакцию организма”, представляет собой перспективное направление в профилактической травматологии и способен снизить частоту опасных тромбоэмболических осложнений.

Список литературы:

1. Ахмедов Б.Б., Рахматуллаев Ш.Т. Тромбоэмболические осложнения у больных с политравмой. Клиническая медицина Узбекистана. 2021;3:45–51.
2. Власов С.В. Механизмы развития и профилактика тромбообразования при травмах. Дис. ... докт. мед. наук. – Кемерово, 2014. – 325 с.
3. Кондратьев А.Н., Соколов Ю.М. Венозные тромбоэмболические осложнения в травматологии и ортопедии. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. – 312 с.
4. Муминов А.Ш., Валиев Э.Ю. Посттравматические тромбозы у больных с переломами крупных костей. Вестник экстренной медицины. 2022;25(4):33–39.
5. Муминов А.Ш., Муминов М.Б. Иммунологические маркеры риска ВТЭО. Тромбоз, гемостаз и реология. 2023;1:12–20.
6. Шапкин Ю.Г., Селиверстов П.А. Факторы риска ВТЭО при политравме: влияние тяжести повреждений и системного ответа. Политравма. 2018;3:55–64. Anderson F.A., Spencer F.A. Risk factors for venous thromboembolism. Circulation. 2003;107(23):19–16.
7. Halson S.L. Monitoring training load. Sports Med. 2014;44(S2):139–147.
8. Joyner M.J., Coyle E.F. Endurance exercise performance: the physiology of champions. J Physiol. 2008;586(1):35–44.
9. Kakkar A.K., et al. Venous thromboembolism risk assessment in trauma patients. Thromb Res. 2013;132:273–280.
10. Kasapis C., Thompson P.D. The effects of physical activity on inflammatory markers. Circulation. 2005;111:2858–65.
11. Konstantinides S.V., et al. 2019 ESC Guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary embolism. Eur Heart J. 2020;41(4):543–603.
12. Kyrle P.A., Eichinger S. Deep vein thrombosis. Lancet. 2005;365:1163–1174.
13. Mironov A.M., Namokonov E.V. Prognostic criteria for complicated course of fractures. Chita: ChGMA, 2014. 175 p.
14. Wells P.S., et al. Evaluation of D-dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. N Engl J Med. 2003;349:1227–1235.
15. White R.H. The epidemiology of venous thromboembolism. Circulation. 2003;107(23):14–8.

Для цитирования: Муминов А.Ш., Хамдамов Б.З., Валиев Э.Ю., Муминов М.Б. Сравнительный анализ анатомо-морфологических и иммунологических факторов в прогностике ВТЭО: построение балльной стратификации риска // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 712–717. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17230969>